

УДК 94(477.75)"1944–1962"

КРЫМСКОЕ СЕЛО ЧЕРНОРЕЧЬЕ В 1944–1962 ГГ.

НЕДЕЛЬКИН Е.В.

Институт археологического наследия (г. Алушта)

Статья посвящена изучению истории села Черноречье (быв. Чоргунь), находящегося на территории города федерального значения Севастополя, в 1944–1962 гг. Автор на основе архивных данных изучил, как в одном из самых крупных до Великой Отечественной войны сел Балаклавского района г. Севастополя протекали процессы послевоенного восстановления инфраструктуры и народного хозяйства, заселения региона населением из различных областей РСФСР и УССР, функционирования колхозов. При написании работы использованы материалы Архива города Севастополя.

Ключевые слова: Балаклавский район, демографические процессы, колхоз, Севастополь, Черноречье.

Крымская наступательная операция Красной Армии была одним из самых ярких событий 1944 года. Незадолго до этого немцы были разгромлены под Корсунь-Шевченковским, а вскоре после завершения этой наступательной операции потерпели поражение в Белоруссии, затем – под Яссами и Кишиневом. Итогом последней из упомянутых побед Красной Армии стал выход Румынии из числа союзников Германии и переход ее на сторону стран антигитлеровской коалиции [82, с. 9].

Оккупация немецко-фашистскими войсками Чоргуни продолжалась до апреля 1944 г., когда к Севастопольскому укрепрайону подошли передовые части Отдельной Приморской армии. 17 апреля 77-я стрелковая дивизия добилась некоторых успехов в районе Верхнего Чоргуни, отбросив противника на западный берег реки Черной. В течение 17 и 18 апреля, ведя упорные бои с частями противника, передовые части 32-й гвардейской стрелковой дивизии и 16-го стрелкового корпуса [72, с. 190, 198] продвинулись вперед на 4–7 км и 18 апреля овладели селами Нижний Чоргунь, Камара, Кадыковка [70, с. 97]. 9 мая 1944 г. был освобожден Севастополь, а 12 числа прекратили сопротивление последние группы немецко-фашистских войск в районе мыса Херсонес.

В годы Великой Отечественной войны Севастополь подвергся колоссальным разрушениям: жилищно-коммунальное хозяйство уничтожено на 90%, из 492000 м², жилой площади сохранилось и могло быть восстановлено 55500 м², водопровод разрушен на 40%, канализация – на 30%, электросети – на 90%, трамвай, водный транспорт – на 100%, бани и прачечные – на 25%, дорожное хозяйство и благоустройство – на 80%. Школьная сеть разрушена на 95%, из 28 школ осталось 3, из 33 детских садов могли быть восстановлены только 4. Из всех учреждений здравоохранения частично уцелели только 3 здания 1-й горбольницы. Полностью уничтожены библиотеки, клубы, театры и кино, торговая сеть, местная промышленность. Разграблены музеи, уничтожены памятники. Материальный ущерб, нанесенный городу и порту составил около 2,5 млрд. руб. [69, с. 70]. Значительно пострадали и другие населенные пункты Севастопольского региона.

С 18 по 20 мая с территории Крымского полуострова были выселены крымские татары, цыгане и турки [64, с. 37], а 27 июня выселили греков, болгар и армян [63, с. 656–657; 66]. Эти события коснулись и населения Чоргуни. На момент депортации в Балаклавском районе проживало 14956 чел. (1487 чел. городского и 13469 чел. сельского населения) [78, с. 41]. В ходе депортации из района переселено 11812 чел., осталось – 1311 чел. в Балаклаве и 1833 чел. в селах [80, с. 77].

21 июня 1944 г. Балаклавский районный исполнительный комитет депутатов трудящихся утвердил состав комиссии по колхозам для учета ущерба, причиненного немецко-

фашистскими захватчиками. В составе комиссии по Чоргунскому сельсовету были: Саблин Тихон, Михо Анна, Куртис Тамара, Куртис Иван [17, л. 21]. В соответствующем акте комиссии «об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками» значится, что ими было разрушено 3 здания хозяйственного назначения по восстановительной стоимости на сумму 22840 руб., топлива и готовых продуктов на 600 руб., прочего имущества на 3470 руб., 420 черепичных крыш повреждено и 1 полностью уничтожена (22840 руб.). В документе также приведен список отдельных видов уничтоженного или поврежденного казенного имущества (в скобках указана стоимость): столы письменные – 2 (650 руб.), стулья венские – 10 (250 руб.), шкаф книжный – 1 (350 руб.), диван мягкий – 1 (400 руб.), несгораемая касса – 1 (1000 руб.), подставка для книг – 1 (50 руб.), часы стенные – 1 (70 руб.), канцелярские принадлежности – 1 (400 руб.), уголь – 2 т (600 руб.) [17, л. 48]. В результате боевых действий из 176 домов Чоргуня в 1941 г. было полностью разрушено 145 домов и 31 – на 50% [17, л. 99].

Большой ущерб авиационные бомбардировки, артиллерийские обстрелы и наземные боевые действия нанесли и колхозу «12-я годовщина Октября». Колхозное имущество было расхищено, так как он не был эвакуирован. Сумма ущерба от разрушения и повреждения построек в колхозе составила 523627 руб., также было разграблено и уничтожено сельскохозяйственного инвентаря на сумму 11445 руб. Вообще государством было недополучено 6967477 руб. доходов из-за прекращения деятельности колхоза. Общая сумма ущерба от немецко-фашистских захватчиков и их сообщников составила 20765801 руб. [19, л. 75].

В колхозе было уничтожено, разрушено и повреждено следующее имущество (отдельные виды): жилые дома – 34 (2209 м³) (сумма ущерба – 107468 руб.), школа – 1 (832 м³) (87820 руб.), водяная мельница – 1 (94700 руб.), овчарня – 1 (380 м³) (7176 руб.), конюшня – 1 (1275 м³) (55691 руб.), навес – 1 (243 м³) (3576 руб.), детские ясли – 1 (416 м³) (37164 руб.), общие здания (130032 руб.), плуги – 3 (525 руб.), борона дисковые – 6 (2400 руб.), борона «зиг-заг» – 3 (330 руб.), луцильники – 2 (470 руб.), грабли конные – 1 (200 руб.), сеялка – 1 (600 руб.), культиваторы – 2 (470 руб.), повозки – 10 (5000 руб.), сбруя – 8 (1200 руб.), весы десятиричные – 1 (250 руб.), быки-производители – 1 (3406 руб.), коровы – 15 (29735 руб.), молодой крупный рогатый скот – 10 (11290 руб.), бараны-производители – 2 (702 руб.), овцематки – 50 (12750 руб.), ягнята – 30 (4110 руб.), кобылы – 5 (22800 руб.), меринки – 5 (22800 руб.), молодые рабочие лошади – 4 (7200 руб.), куры – 130 (3380 руб.), пчелы – 10 (3000 руб.), удобрения – 100 ц (1140 руб.), сады плодовые – 138 га (1290615 руб.), виноградники – 43 га (3527819 руб.), зерновые – 1700 ц (199000 руб.), картофель – 600 ц (48000 руб.), овощи – 700 ц (49000 руб.), бобовые – 625 ц (25625 руб.), мука – 1 ц (160 руб.) [19, л. 77–79].

28 мая 1944 г. на должность председателя Чоргунского сельского Совета заступил Дейнеко Михаил Пантелеймонович, он же стал председателем колхоза «12-я годовщина Октября». На должность председателя колхоза «Коммунар» (Новые Шули) был назначен П.Н. Киселев, а колхоза «Чкалова» (Кучки) – Я.З. Федосеев [31, л. 1–2]. В это время в сельсовете было 32 хозяйства старожилов и 137 хозяйств переселенцев. В колхозе «12-я годовщина Октября» оставалось всего 28 хозяйств старожилов [31, л. 16, 27]. В первую очередь в населении нуждались села и колхозы, полностью опустевшие в результате выселения крымских татар. Так, в селе Уркуста в июле 1944 г. из 1559 чел. оставалось 4 чел., в с. Биюк-Мускомья из 1029 чел. – 2 чел. [78, с. 42]. На хозяйственных работах в селах Ай-Тодор и Уппа было *«занято население, завезенное из Джанкойского района и из числа выздоравливающего госпитального контингента, направленного в район из Симферополя»*. Летом 1944 г. в данных селах числилось 51 чел. и 88 чел. соответственно [16, л. 19].

В этом же году, по постановлению Государственного комитета обороны (№ ГОКО-6372с) [81], началось переселение в Балаклавский район, и в частности в Чоргунь, колхозников из разных районов Воронежской области РСФСР. Первые переселенцы численностью 8470 чел. прибыли в сентябре 1944 г. [80, с. 77]. Во второй половине 1944 г. в Чоргуне уже проживало 43 семьи переселенцев (174 чел.) [18, л. 19]. По данным на январь 1945 г. общее количество населения Балаклавского района составляло 10232 чел. (3656 муж-

ского и 6583 женского). В Чоргунском сельсовете проживало 160 семей колхозников (535 чел.) и 50 семей рабочих и служащих (192 чел.) [34, л. 1, 3]. Массовое переселение колхозников в район продолжалось до 1954 г., с 1950 г. в район стали приезжать колхозники из Сумской области УССР. К 1950 г. общая численность населения Балаклавского района составила 17449 чел. [79, с. 21; 80, с. 77].

По данным на 1 сентября 1945 г. в Чернореченском сельсовете проживало:

Населенный пункт	Мужчин		Женщин		Всего		Национальность [30, л. 16]
	до 18 лет	старше 18 лет	до 18 лет	старше 18 лет	до 18 лет	старше 18 лет	
Чоргунь	54	37	67	119	121	156	168 русских, 109 украинцев
Новые Шули	50	38	49	87	99	125	все русские
Кучки	3	16	4	57	7	73	все русские
Алсу	6	10	19	30	25	40	47 русских, 18 украинцев

1945 г. ознаменовался двумя важными событиями для истории Крыма, как в целом, так и для Чоргуня в частности. Первое – это указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 г. о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область в составе РСФСР [83, с. 46]. 25 июня 1946 г. Верховный Совет РСФСР принял соответствующий закон «Об упразднении Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область» [62, с. 398]. Второе – это Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О переименовании сельских Советов и населенных пунктов Крымской области» от 21 августа 1945 г. [62, с. 399–412]. Этот законодательный акт в один момент ликвидировал значительную часть сложившихся на протяжении столетий исторических названий населенных пунктов Крыма. В частности Чоргунский сельсовет был переименован в Чернореченский, а сам Чоргунь в Чернореченское [62, с. 400]. Однако этот ойконим не прижился и уже с 1946 г. в бытовом обиходе и отчасти в делопроизводстве стало употребляться название Черноречье.

По данным на 1 января 1945 г. в колхозе «12-я годовщина Октября» (председатель И.М. Корайчев) было 76 хозяйств (семей и одиночек), в которых проживало 249 чел. И, несмотря на почти полное разрушение хозяйства колхоза в этом году, в нем было произведено 19,5 кг мяса и сала, 2 овчины и козчины (включая голяк), 148 л козьего молока [12, л. 2, 6]. Это происходило на фоне улучшения состояния животноводства в целом по сельсовету в 1945 г. Несмотря на все трудности послевоенного времени, с января по ноябрь количество лошадей увеличилось с 8 до 28, крупного рогатого скота – с 8 до 33, овец и коз – с 40 до 100 [35, л. 1, 4–5, 8, 10, 12, 15, 19].

По состоянию на 1 января 1946 г. среди имущества колхоза числилось 2 двигателя внутреннего сгорания, 5 плугов, 12 борон «зиг-заг», 1 сеялка дисковая, 1 культиватор, 1 мех кузнечный, 1 наковальня, 1 тиски, 1 сверлильный станок, 2 молотка, 1 клубник нарезной, 4 шт. резцов, 1 пила по железу, 2 разводных ключа, 5 клещей, 10 ключей. Из мелкого инвентаря: 3 ведра, 1 чугунок, 2 седла, 1 бидон цинковый, 4 шт. вил железных, 2 лопаты, 2 весов десятиричных, 1 весы малые, 28 кос ручных, 3 поливальщика, 2 пилы поперечные, 3 деревянных кадки [13, л. 8, 15].

Таким образом, несмотря на все сложности первых послевоенных лет, хозяйство колхоза постепенно восстанавливалось, а переселенцы из черноземных регионов РСФСР и УССР постепенно учились вести хозяйство в непривычных для них природно-климатических условиях Юго-Западного Крыма.

В феврале 1946 г. в Чернореченском сельсовете насчитывалось 163 хозяйства колхозников, в которых проживало 552 чел. (мужчин старше 18 лет – 45 чел., женщин старше 18 лет – 292 чел., подростков – 109 чел., детей – 276 чел.). По национальному составу колхозники делились на 452 русских и 100 украинцев. Также в сельсовете было 31 хозяйство рабочих и служащих, в которых проживало 78 чел. (мужчин старше 18 лет – 11 чел., женщин старше 18 лет – 37 чел., подростков – 7 чел., детей – 23 чел.). Данных о национальном

составе рабочих и служащих в этот период не сохранилось, но в марте 1946 г. они были представлены 57 русскими и 10 украинцами [37, л. 8, 49].

В рассматриваемый период на территории Чернореченского сельсовета, как и всего Балаклавского района, происходил процесс постоянного механического движения населения, одним из проявлений которого был массовый несанкционированный властями отток по различным причинам переселенцев из мест вселения: как за пределы Крыма, так и в пределах полуострова [84, с. 186–192]. Факторами, которые мешали нормальной адаптации населения на новом месте жительства, были: разруха в районе и недостаточно хорошее снабжение переселенческих хозяйств, непривычные климатические условия, невнимание к их нуждам в ряде колхозов, сложность для многих из переселенцев в освоении непривычных сельскохозяйственных культур, более сложные по сравнению со средней полосой условия земледелия (почва, проблемы с водой) [77, с. 43–44]. Хотя все же одним из показателей, демонстрировавшим положительные тенденции, было уменьшение диспропорции в половом соотношении взрослого трудоспособного населения, так как в начале года женщин старше 18 лет было почти в 6 раз больше, чем мужчин такого же возраста. Такая тенденция наблюдалась с момента прибытия первых переселенцев в Балаклавский район. В октябре 1944 г. из 8470 чел. прибывших насчитывалось: мужчин – 2075 (трудоспособных 752), женщин – 6395 (трудоспособных 2276), подростков – 2172 [76, с. 27].

Так, в декабре 1946 г. в сельсовете оставалось уже 105 хозяйств колхозников, в которых проживал 451 чел. (мужчин старше 18 лет – 84 чел., женщин старше 18 лет – 177 чел., подростков – 31 чел., детей – 159 чел.). По данным на ноябрь 1946 г. колхозники были представлены 378 русскими и 66 украинцами, также с марта по май среди колхозников проживал 1 чуваш. Рабочих и служащих в ноябре этого же года числилось 158 чел. (мужчин старше 18 лет – 30 чел., женщин старше 18 лет – 66 чел., подростков – 14 чел., детей – 48 чел.). По национальной принадлежности они делились на 140 русских, 15 украинцев и 3 греков. Но по данным на декабрь 1946 г. в Чернореченском сельсовете числилось только 23 хозяйства (93 чел.) рабочих и служащих [37, л. 67, 83, 106, 123, 136, 143–144, 171, 197].

В 1947 г. процесс технического движения населения на территории сельсовета продолжался, хотя и в меньших масштабах. В феврале 1947 г. на территории Чернореченского сельсовета было 124 хозяйства колхозников, в которых проживал 471 чел. (мужчин старше 18 лет – 110 чел., женщин старше 18 лет – 229 чел., подростков – 132 чел.). В это же время в сельсовете числилось 37 хозяйств рабочих и служащих, в которых проживало 164 чел. (мужчин старше 18 лет – 55 чел., женщин старше 18 лет – 65 чел., подростков – 44 чел.) [41, л. 17].

Во второй половине 1947 г. в Чернореченском сельсовете (председатель В.И. Ткачев [33, л. 28]) было 128 хозяйств, в том числе 7 дворов одиночек, не входивших в колхоз «12-я годовщина Октября». 24 хозяйства вообще не имели скота, 37 – не имели крупного рогатого скота (39 дворов были без коров, а 89 – имели одну корову). Свиной не имели 126 дворов, а овец и коз – 89 [42, л. 2]. Также сохранились данные о том, что в 1947 г. в Чернореченском сельсовете было 347 чел. избирателей, из которых в Черноречье проживало 325 чел. [38, л. 33–34].

По данным на октябрь 1947 г. в сельсовете было 135 хозяйств колхозников, в которых жило 428 чел. (мужчин старше 18 лет – 102 чел., женщин старше 18 лет – 126 чел., подростков – 94 чел., детей – 106 чел.). В это же время в сельсовете числилось 42 хозяйства рабочих и служащих, в которых проживало 168 чел. (мужчин старше 18 лет – 23 чел., женщин старше 18 лет – 92 чел., подростков – 30 чел., детей – 23 чел.) [41, л. 109].

Площадь колхоза «12-я годовщина Октября» составляла 926,41 га. Сохранившиеся данные свидетельствуют об улучшении состояния животноводства в колхозе. Так с декабря 1946 г. по декабрь 1947 г. количество лошадей увеличилось с 24 до 30 шт., крупного рогатого скота – с 43 до 53 голов, овец и коз – с 129 до 186 голов. В декабре 1946 г. в колхозе было 6 свиной, а в январе 1947 г. уже 27 шт. К июню количество свиной сократилось до 6 шт., но все же к декабрю поголовье увеличилось до 10 шт. [36, л. 12; 40, л. 3, 5; 11, 13; 42, л. 1].

В 1947 г. колхоз «12-я годовщина Октября» имел 21,5 га виноградных насаждений. Все виноградники, разбитые на 9 участков, не имели опор. Только 6,5 га виноградников были пригодны для обработки узкогабаритными тракторами [39, л. 5]. На тот момент со-

хранилось 78110 шт. виноградных лоз рядовой посадки, а погибло – 27342 шт. В сортовом соотношении сохранившиеся виноградные лозы были представлены: Педро Хименес – 8555 шт., Рислинг – 387 шт., Чауш – 3115 шт., Чернокрымский – 32905 шт., Шасла – 6950 шт., Саперави – 12388 шт., Семильон – 11505 шт., 2305 шт. прочих сортов [39, л. 8].

В феврале 1948 г. на территории Чернореченского сельсовета числилось 124 хозяйства колхозников, в которых проживали 491 чел. (227 муж. и 264 жен.). К ноябрю количество хозяйств колхозников увеличилось до 127, а проживало в них 530 чел. (217 муж. и 313 жен.). В феврале того же года на территории сельсовета проживало 157 рабочих и служащих (83 муж. и 74 жен.) в 36 хозяйствах. Однако к ноябрю количество их хозяйств сократилось до 28, а количество проживающих в них до 118 чел. [43, л. 20, 141]. По данным на 1 января 1949 г. проживавшим в 127 хозяйствах колхозникам Чернореченского сельсовета принадлежало 147 голов крупного рогатого скота, 13 свиней, 43 овцы и 146 коз. Рабочие и служащие (28 дворов) имели 45 голов крупного рогатого скота, 7 свиней, 6 овец и 28 коз [44, л. 11–12].

Колхоз «12-я годовщина Октября» (председатель Г.И. Лычагин) по данным на 1 января 1949 г. объединял в себе 65 дворов, его площадь составляла 614,09 га, из которых 431,73 га были пахотными. Колхоз имел 6 рабочих волов, 78 голов крупного рогатого скота, свиноматок старше 9 месяцев – 8 шт., свиней в общем – 29 шт., овец – 170 шт., коз – 97 шт., лошадей – 36 шт. (20 рабочих, 9 кобыл старше 3 лет, 6 жеребят до 1 года) [44, л. 7–8], взрослых кролематок – 20 шт. и 20 семей пчел. В 1948 г. было надоено коровьего молока 13226 л (сдано государству 4441 л), козьего и овечьего – 1007 л. Также было получено 683 кг мяса и сала, овчины и козлины (включая голяк) – 10 шт., сыра и брынзы – 43 кг, настрижено шерсти овечьей 206 кг [14, л. 2, 5]. В 1948 колхозом было собрано озимой пшеницы 2433 ц (126 га), ржи озимой 53 ц (4 га), ячменя ярового 27 ц (4,5 га), овса 48 ц (15,5 га), кукурузы 139 ц (30 га), бобовых (кроме вики) 36 ц (4,5 га), картофеля 427 ц (8 га), капусты 1130 ц (11,5 га), огурцов 100 ц (2,7 га), помидор 634 ц (7,5 га), столовых корнеплодов 68 ц (8 га), прочих овощей 22 ц (2 га) и 20 ц бахчевых (8 га) [14, л. 3].

Осенью 1948 г. колхозом было засеяно 147 га озимой пшеницы¹ (собрано 1889 ц), 7 га ржи (14 ц), 6 га ячменя (68 ц). Все 160 га посевов сохранились к концу сева яровых 1949 г. Яровые посевы были следующие: 5,5 га ячменя (83 ц), 8 га овса (79 ц), проса 8 га (33 ц), 10 га гороха (74 ц). Также в колхозе были площади, засаженные следующими сельскохозяйственными культурами: 14 га картофеля (4,5 га весенней посадки и 9,5 га летней посадки), 10 га капусты, 2 га огурцов, 6 га помидор, 2 га свеклы столовой, 1 га моркови, 1,2 га лука и чеснока, 5 га прочих овощей. Имелось 6 га бахчи, 2 га кормовых корнеплодов, 6 га люцерны чистой посева 1949 г. и 5,5 га – посева 1948 г. [15, л. 2; 46, л. 3, 5].

В 1949 г. в колхозе было надоено коровьего молока – 22768 л, произведено мяса и сала – 1403 кг, овчины и козлины – 19 шт., шерсти овечьей полугрубой – 390 кг, яиц – 862 шт., меда (кроме оставленного в ульях на зиму) – 220 кг, 5 кг воска, 133 кг масла коровьего, 320 л сливок и сметаны, 500 кг брынзы и творога, 3131 л обрат [15, л. 4]. По данным на 1 января 1950 г. за колхозом числилось 89 голов крупного рогатого скота, 65 свиней, 222 овцы, 126 коз, 20 кролематок, 271 птица (в том числе 219 кур и петухов), 40 пчелиных семей, 42 лошади. Также имелось 25,5 га садов (яблоня и груша), из которых 14 га плодоносило, 32,5 га виноградников (плодоносило 20 га), 0,5 га питомников, и даже появились небольшие насаждения цитрусовых и эвкалипта [15, л. 3, 5].

В 1949 г. в 132 хозяйствах колхозников Чернореченского сельсовета было высажено 25800 м² ячменя, 64300 м² кукурузы, 9050 м² фасоли, 21900 м² гороха, 9150 м² картофеля, 41600 м² овощей, 3800 м² бахчи, 2900 м² силосных культур, 2400 м² кормовых корнеплодов, 2800 м² однолетних трав. В это же время в 39 хозяйствах рабочих и служащих было 500 м² пшеницы и 800 м² ячменя посева осени 1948 г., а также ярового ячменя – 2950 м², кукурузы – 5100 м², фасоли – 300 м², гороха – 1450 м², картофеля – 600 м², овощей – 4900 м², бахчи – 1400 м², кормовых корнеплодов – 100 м², однолетних трав – 500 м² [46, л. 7–8].

Состояние сельского хозяйства в колхозе «12-я годовщина Октября», объединявшего на тот момент 73 двора, в 1950 г. выглядело следующим образом: из озимых посевов осе-

¹ Из них 6 га сорта «Крымка местная» и 10 га – «Ново-Крымки 204».

ни 1949 г. (130 га пшеницы и 18 га ячменя) к концу сева яровых уцелело 127 га пшеницы, а посевы ячменя погибли полностью. Посев яровых злаковых был представлен 10 га ячменя (сорт «Крымский 17») и 26 га овса (сорт «Лейтевицкий»). Также имелись площади картофеля весенней посадки – 3,5 га и 13,5 га летней посадки (из них 5 га сорта «Лорх» и 1,5 га сорта «Курьер»), капусты – 10 га, огурцов – 2 га, помидоров – 5 га, свеклы столовой – 5 га, моркови столовой – 2 га, лука и чеснока – 2 га, прочих овощей – 3,5 га, бахчи – 8 га, силосных культур, включая кормовую капусту – 21 га, кормовых корнеплодов – 2 га, однолетних трав – 16 га, люцерны чистой – 13 га. Но часть культур погибла, и колхоз был вынужден произвести пересев 3 га бахчи, 1 га овощей, 2 га кормовых корнеплодов и 15 га однолетних трав [49, л. 76; 51, л. 4].

По данным на 1 января 1950 г. за колхозом числилось 89 голов крупного рогатого скота, 65 свиней, 220 овец, 129 коз, 42 лошади и 35 кролематок. В то же время в 126 из 135 хозяйств колхозников Чернореченского сельсовета было 154 головы крупного рогатого скота, 13 свиней, 24 овцы и 171 коза. В 35 из 39 хозяйств рабочих и служащих было 43 головы крупного рогатого скота, 1 свинья, 1 овца и 23 козы [50, л. 15–16, 22].

Также в 1949 г. в хозяйствах колхозников Чернореченского сельсовета было высажено 13400 м² озимой пшеницы (сохранилось 9500 м²) и 15900 м² ячменя (сохранилось 3800 м²). Яровые посевы были следующие: 1500 м² ячменя, 76700 м² кукурузы, 6550 м² фасоли, 15050 м² гороха, 32600 м² картофеля, 33250 м² овощей, 200 м² бахчи, кормовых корнеплодов 200 м² и 230 м² многолетних трав [51, л. 6].

По плану размещения переселенцев по Балаклавскому району в 1950 г. колхоз «12-я годовщина Октября» должен был принять 20 семей. В связи с этим предполагалось построить и отремонтировать дополнительно 27 домов: 20 новых, 1 восстановить, 2 капитально отремонтировать, в 4 провести текущий ремонт [22, л. 32]. В это время шефствующей организацией над колхозом было УНР-134 [23, л. 49].

Исторически важным как для колхоза «12-я годовщина Октября», так и для Черноречья было решение Исполнительного Комитета Балаклавского районного совета депутатов трудящихся от 2 августа 1950 г., в котором шла речь о слиянии колхозов «12-я годовщина Октября», «Коммунар» Чернореченского сельсовета и колхоза «Заря Свободы» Обороневского сельсовета в один колхоз. Этому предшествовали общие собрания членов каждого из этих колхозов 31 июля [20, л. 1]. Однако уже в 1956 г. в результате объединения колхозов «Большевик», «Коммунар», «Коминтерн» и «Профинтерн» был создан совхоз «Золотая балка» [85, с. 136–137].

Состояние земельного фонда колхоза «12-я годовщина Октября» на момент слияния было следующим. Общая площадь земель колхоза составляла 941,68 га, из которых под пашней, огородами и залежами – 450,56 га, под сенокосами – 28,23 га, под выгонами – 208,82 га, под садами – 27,52 га, под виноградниками – 17,74 га, под кустарниками – 125,74 га, под лесом – 0,28 га, под водными ресурсами – 23,05 га, под постройками – 3,43 га, под дорогами, улицами, переулками – 20,44 га, неудобной – 17,82 га, приусадебный фонд – 17,75 га [21, л. 95].

По данным на 1 января 1951 г. уже в укрупненном колхозе «Коммунар» состояло 185 дворов, а его общая площадь была 2115 га. Под пашней находилось 588 га. Площадь посева зерновых культур – 353 га. Крупного рогатого скота насчитывалось 268 голов, свиней – 69 шт., овец – 908 шт., коз – 524 шт., 123 лошади, 1234 шт. взрослой птицы [53, л. 4]. В самом же Черноречье в хозяйствах колхозников насчитывалось 207 голов крупного рогатого скота, 11 свиней, 19 овец и 181 коза. В хозяйствах рабочих и служащих: 36 голов крупного рогатого скота, 6 свиней, 29 коз [53, л. 6].

В 1952 г. общая земельная площадь колхоза составляла 2255,96 га. Пашней, огородами и многолетними насаждениями было занято 903,59 га. Сады рядовой посадки занимали площадь 49,06 га, из которых 46,46 га были семечковые, 2 га косточковые и 0,6 га субтропические. Но всего 6 га посадок были поливными, 17 га пригодными для обработки трактором и 3 га – конной тягловой силой. Также в колхозе было 0,3 га плодовых и ягодных питомников [55, л. 6].

Из семечковых посадок самыми обширными были яблони – 2806 шт., из которых в плодоношение вступило в 1952 г. 2206 шт. В сортовом соотношении они делились таким

образом: Сары Синап – 840 шт., Ранет Симиренко – 723 шт., Розмарин белый – 704 шт., Ранет Шампанский – 406 шт., Кандиль Синап – 75 шт., Ранет Орлеанский – 53 шт. и Наполеон – 5 шт. [55, л. 9, 14]. Другие посадки плодовых деревьев были менее значительными. Так, было всего 288 шт. слив [55, л. 9], 36 шт. черешни (Апрелька – 26 шт., Дрогана желтая – 4 шт., проч. сорта – 6 шт.) [55, л. 10], 14 шт. груш (Бере Боск) [55, л. 9]. Имелись в колхозе и 94 орехоплодных дерева [55, л. 8].

Были в колхозе и более экзотические для данного региона посадки. К ним относятся 100 шт. хурмы [55, л. 12], 359 шт. лимонов, высаженных в специально подготовленной «траншее» площадью 200 м² и 23 шт. мандарин в «траншее» площадью 60 м² [55, л. 16].

В 1952 г. дела в Черноречье шли не лучшим образом. В апреле работа Чернореченского Сельского совета была на низком уровне, постоянно действующие комиссии не работали, руководители хозяйственной деятельности отсутствовали. Выполнение государственных платежей проходило неудовлетворительно. Руководство школой, медицинским пунктом и избой-читальней не осуществлялось [1, л. 3]. Среди других важных задач было завершение ремонта Чернореченской начальной школы и своевременное обеспечение ее топливом, починка сельскохозяйственного инвентаря. Проблемой было и обустройство переселенцев в колхозе «Коммунар», в особенности строительство домов [1, л. 4, 6–8].

Одной из причин такого положения дел было назначение на руководящие посты людей без соответствующего образования и опыта. Так, 17 декабря 1949 г. председателем Чернореченского сельсовета был назначен Пантелей Леонтьевич Ивахненко (1899 г. р., украинец, образование низшее) [32, л. 49]. В декабре 1950 г. на должность председателя сельского Совета заступил Петр Иванович Бойков (1900 г. р., русский, образование – 4 класса, в Советах работал с 1923 г., член ВКП(б) с 1930 г., депутат сельского Совета депутатов трудящихся), секретарем сельсовета в это же время назначен Александр Иванович Лаврентьев (1911 г. р., русский, образование среднее, в Советах работал с 1950 г., беспартийный, депутат сельского Совета депутатов трудящихся) [24, л. 11]. В 1951 г. А.И. Лаврентьев был снят с должности за систематическое пьянство и растратничество [24, л. 49], а весной 1952 г. освободили от должности и П.И. Бойкова, так как он не мог обеспечить руководство сельсоветом [26, л. 6].

В августе 1951 г. на должность секретаря сельсовета назначен Виктор Иванович Герасимов (1933 г. р., русский, образование – 6 классов, опыт работы в Советах – 2 месяца, член ВКП(б) с 1950 г.) [25, л. 38], но он, проработав до весны 1952 г., был призван в армию. На его место в мае 1952 г. назначили Ивана Ивановича Черненко (1923 г. р., украинец, образование – незаконченное среднее (2 курса техникума мелиорации), опыт работы в Советах – 2 месяца, член ВКП(б) с 1944 г.) [26, л. 10]. Не справившись с работой, он был отстранен, и по состоянию на 1 января 1953 г. должность секретаря оставалась вакантной [26, л. 25].

С апреля 1952 г. председателем Чернореченского сельсовета был Федор Иванович Баран (1924 г. р., украинец, образование среднее (финансовый техникум), опыт работы в Советах – 1 год 2 месяца, член ВКП(б) с 1948 г.) [26, л. 10]. Но уже в феврале 1953 г. председателем был назначен Федор Сергеевич Савельев (1893 г. р., русский, образование – 6 классов (военно-пехотная школа), опыт работы в Советах – 2 года 3 месяца, член ВКП(б) с 1928 г., депутат сельского Совета депутатов трудящихся) [27, л. 6]. Следующим председателем Чернореченского сельсовета 5 марта 1955 г. стал Иван Васильевич Ткачев (1906 г. р., русский, образование – 4 класса, опыт работы в Советах – 6 лет, член ВКП(б) с 1939 г., депутат сельского Совета депутатов трудящихся) [29, л. 7]. Он был переизбран на эту же должность 15 марта 1957 г. [6, л. 5].

Секретари сельсовета за этот же промежуток времени менялись еще чаще. В ноябре 1952 г. секретарем стала Нина Романовна Жилиева (1932 г. р., русская, образование – 4 класса, опыт работы в Советах – 5 месяцев, беспартийная) [27, л. 6]. В мае 1953 г. секретарем назначили Лидию Ивановну Ткачеву (1935 г. р., русская, образование 7 классов, опыт работы в Советах – 1 месяц, член ВЛКСМ с 1949 г.) [27, л. 15]. Но она не справилась со своими обязанностями [27, л. 35], и в январе 1954 г. на эту должность была назначена Таиса Петровна Михина (1923 г. р., русская, образование – 7 классов, опыт работы в Советах – 3 месяца, член ВКП(б) с 1944 г.) [28, л. 5]. И наконец, 5 марта 1955 г. секретарем

стала Агафья Карповна Бондаренко (1936 г. р., украинка, образование – 7 классов, опыта работы в Советах нет, член ЛКСМУ с 1951 г., депутат сельского Совета депутатов трудящихся) [29, л. 7].

В заключительном отчете об итогах сева под урожай 1952 г. значилось, что в 201 хозяйстве колхозников Чернореченского сельсовета было посеяно: ярового ячменя – 13500 м², кукурузы – 5920 м², гороха – 10110 м², фасоли – 200 м², картофеля – 57060 м², овса – 30960 м², силосных – 400 м², кормовых корнеплодов – 650 м². В 53 хозяйствах рабочих и служащих было высеяно: ярового ячменя – 850 м², кукурузы – 4170 м², гороха – 420 м², картофеля – 4180 м², овса – 4820 м², бахчи – 100 м² [54, л. 2–3]. В 32 хозяйствах колхозников имелись фруктовые насаждения, а именно: яблоня – 25 шт., груша – 6 шт., айва – 2 шт., слива – 61 шт., вишня – 119 шт., черешня – 47 шт., абрикос – 32 шт., персик – 12 шт., грецкий орех – 2 шт. В двух хозяйствах рабочих и служащих из фруктовых посадок была 1 яблоня, 3 черешни и 2 грецких ореха [55, л. 31–32].

В отчете за следующий – 1953 г., значится, что колхозниками Чернореченского сельсовета было посеяно: озимого ячменя 1953 г. – 1000 м², ярового ячменя – 800 м², проса – 430 м², кукурузы – 6934 м², гороха – 3082 м², фасоли – 1200 м², подсолнечника на зерно – 100 м², картофеля – 58441 м², овощей – 18120 м², кормовых корнеплодов – 400 м², овса – 11300 м². Рабочими и служащими было посеяно: 500 м² кукурузы, фасоли – 100 м², картофеля – 3223 м², овощей – 2618 м², кормовых корнеплодов – 151 м², овса – 300 м² [56, л. 3–4]. 162 хозяйства колхозников имели 266 голов крупного рогатого скота, 129 свиней, 43 козы, а в 32 хозяйствах рабочих и служащих было 38 голов крупного рогатого скота, 14 свиней и 12 коз [57, л. 116–117].

По данным на 1953 г. в колхозе «Коммунар» было 18 участков земли под виноградниками, общей площадью 62,19 га. Из них 52,35 га рядовой посадки (107567 шт.) и 9,84 га бессистемной посадки (52733 шт.). 34,69 га были пригодными для обработки трактором, а 27,5 га только вручную [56, л. 65]. В сортовой соотношении они делились следующим образом: Чернокрымский – 64863 шт., Мускатель (Педро Крымский и Педро Хименес) – 45889 шт., Чауш – 17241 шт., Алеатико – 11868 шт., Шасла – 9332 шт., Токайские (Фурминт и Гарс Левелю) – 3634 шт., Мускат белый (Ладанный) – 3474 шт., Каберне – 1696 шт., Изабелла – 1606 шт., Мадлен Анжевин – 640 шт., прочих сортов – 57 шт. [56, л. 66–67].

Однако существовал и ряд проблем, связанный с выращиванием садов и виноградников в колхозе в этот период, среди которых было недостаточное обеспечение техникой, инвентарем, удобрениями, возможность орошения лишь относительно небольшой части садов и т.д. Не маловажным фактором, влияющим на рост садов и виноградников, были погодные условия. Так, например, под влиянием неблагоприятных погодных условий, к 1952 г. только фруктовых деревьев погибло 891 шт.

По данным на 1 января 1953 г. общая численность населения Чернореченского сельсовета составляла 781 чел. Из них в Черноречье 114 хозяйств (415 чел.) колхозников и 7 хозяйств (19 чел.) рабочих и служащих, в Штурмовом – 68 хозяйств (267 чел.) колхозников и 16 хозяйств (47 чел.) рабочих и служащих, в Морозовке – 9 хозяйств (33 чел.) рабочих и служащих [58, л. 2]. В 1953 г. на территории сельсовета было основано новое село. Первоначально оно фигурировало в документах под названием Новый Поселок. Однако 26 мая 1954 г. исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся Балаклавского района утвердил решение общего собрания членов колхоза «Коммунар» о присвоении новому поселку названия Хмельницкое в честь гетмана Войска Запорожского Богдана Зиновия Михайловича Хмельницкого (1595/6–1657 гг.). Это решение было приурочено к 300-летию воссоединения Украины с Россией [73, с. 75].

Общая численность населения Чернореченского сельсовета по данным на 1 января 1954 г. составляла 872 чел. В Черноречье было 78 хозяйств (377 чел.) колхозников и 5 хозяйств (11 чел.) рабочих и служащих, в Штурмовом – 56 хозяйств (253 чел.) колхозников и 12 хозяйств (25 чел.) рабочих и служащих, в Хмельницком – 41 хозяйство (157 чел.) колхозников, а в Морозовке – 18 хозяйств (49 чел.) рабочих и служащих [60, л. 3]. В 1954 г., в рамках объединения сельских Советов в более крупные, проводившегося в масштабах всей страны, в состав Чернореченского сельсовета было передано село Оборонное из упраздненного Оборонковского сельсовета [74, л. 287]. По данным на 1 января 1955 г. в

Черноречье было 148 хозяйств (424 чел.), в Штурмовом – 88 хозяйств (406 чел.), в Хмельницком – 87 хозяйств (302 чел.), в Оборонном – 48 хозяйств (172 чел.), в Морозовке – 11 хозяйств (29 чел.) [61, л. 4].

В 1954 г. из 216 хозяйств колхозников Чернореченского сельсовета посева имели 146, среди которых было 7650 м² кукурузы, 4350 м² гороха, 78900 м² картофеля, 56100 м² овощей. В 23 хозяйствах рабочих и служащих имелось посадок: кукурузы – 100 м², фасоли – 24 м², картофеля – 6052 м² и 5429 м² овощей [59, л. 10–11].

В 1954 г. Н.С. Хрущев передал Крым из состава РСФСР в состав УССР с грубейшими нарушениями норм действовавших в то время Конституций СССР и РСФСР [65]. Такого дара, наверное, не было со времен средневековья [71, с. 8]. Однако это не облегчило жизнь населения региона. После подчинения напрямую Севастопольскому городскому Совету в 1957 г. [75, с. 18], в Чернореченском сельсовете проблем не убавилось. Не способствовало улучшению жизни чернореченцев и перенесение с 1 сентября 1955 г. сельского фельдшерского пункта в село Хмельницкое [2, с. 24]. Сохранились данные и о том, что в Терновском, Чернореченском, Орлиновском и Гончарновском сельсоветах братские могилы советских воинов до сих пор находились в «запущенном состоянии». В связи с этим Исполком Балаклавского районного Совета депутатов трудящихся постановил закончить до 1 октября 1955 г. благоустройство кладбищ [2, л. 2].

Чтобы хоть как-то изменить существующее положение дел был принят ряд постановлений, которые касались как села в частности, так и сельсовета в целом. Суть этих документов сводилась к следующему:

- Провести разъяснительную работу среди населения.
- К 1 мая 1956 г. произвести побелку всех общественных зданий, а также домов крестьян, рабочих и служащих [5, л. 4].
- Провести озеленение всех населенных пунктов Чернореченского сельсовета [5, л. 23]. По плану озеленения сельсовета к осени 1956 г. планировалось высадить 915 шт. декоративных деревьев, 2900 шт. виноградных кустов, 500 шт. плодовых деревьев, 1600 шт. кустарников [3, л. 34].

Неудовлетворительной была и работа сельского клуба, которым в это время заведовал Н.М. Задорожник. План работы не выполнялся, кружки художественной самодеятельности не работали, сам клуб часто был закрыт [4, л. 24]. Ремонт здания клуба, под которое в апреле 1950 г. была отведена конюшня [68, с. 5], не проводился, хотя стройматериалы для этого были завезены [5, л. 18]. 24 апреля 1958 г. зав. клубом была назначена Е.В. Лысенко [11, л. 2]. Не в самом лучшем положении была и библиотека Черноречья. И все же к 1958 г. ее работа улучшилась, книжный фонд увеличился, как и круг читателей [8, л. 5]. Но приказом от 29 июля 1958 г. библиотеки Черноречья и Хмельницкого были объединены в одну, находившуюся в Хмельницком, а в Черноречье открыт пункт выдачи книг [11, л. 4]. Большой проблемой для сельсовета был дефицит многих товаров, иногда даже самых необходимых, а также плохое качество имеющихся [7, л. 22].

Еще хуже дела обстояли с сельской школой. Заведующая школой Л.Н. Иванова в 1956 г. сетовала на то, что старое здание сырое и непригодное для проведения занятий. Также в школе был неполный штат учителей. Существовали и педагогические проблемы с учащимися-украинцами [8, л. 9]. В августе 1958 г. школа снова была не готова к новому учебному году, в классах не было нормальных окон с форточками, спортивная площадка не засыпана щебнем, не завезен уголь для отопления и т.д. [7, л. 21]. К 1959 г. состояние школы (директор М.А. Шашкова) стало аварийным. При обследовании чердачного перекрытия инженером-строителем обвалился потолок [8, л. 16]. Проблема с обучением детей была решена за счет перевода их в недавно построенную школу в Хмельницком (№ 36).

Важными задачами для Чернореченского сельского Совета в 1959 г. оставались:

- Капитальный ремонт электростанции в с. Верхнее Черноречье.
- Ремонт участка дороги от Хмельницкого до Черноречья.
- Осуществление нумерации домов и присвоение названий улицам сельсовета.
- Озеленение всех населенных пунктов и общественных организаций по сельсовету.
- Ограждение заборами всех домов и общественных построек по сельсовету.

- Решение проблемы с водоснабжением Верхнего Черноречья¹ [9, л. 5, 19].

Исторически важной для Черноречья была VII сессия сельского Совета депутатов трудящихся VIII созыва, состоявшаяся 10 августа 1962 г. Во время ее работы главной обсуждаемой темой было озвученное предложение об упразднении сельского Совета, в связи с экономической целесообразностью, и о включении всех 5 населенных пунктов сельсовета в черту г. Севастополя. Сессия постановила: «Учитывая экономическую целесообразность упразднить Чернореченский сельский Совет и отнести в черту города Севастополя все пять населенных пунктов: Хмельницкое, Черноречье, Штурмовое, Оборонное и Морозовку с передачей их территории Балаклавскому району г. Севастополя» [10, л. 21–22].

Так закончилась история Черноречья как самостоятельной административно-территориальной единицы. Фактически оно никуда не исчезло, остались те же улицы, с теми же домами и людьми, живущими в них. На этом не закончилось многовековое существование его как населенного пункта, но официально оно стало частью территории г. Севастополя. Вновь статус отдельного населенного пункта Черноречье, как и остальные упраздненные села бывшего Чернореченского сельсовета, получило в 2014 г., после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией [67]. По данным переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 г. в селе проживало 354 чел. (168 муж. и 186 жен.) [86].

Источники и литература.

1. Архив города Севастополя (АГС). Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 1.
2. АГС. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 4.
3. АГС. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 5.
4. АГС. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 8.
5. АГС. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 13.
6. АГС. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 20.
7. АГС. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 28.
8. АГС. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 30.
9. АГС. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 38.
10. АГС. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 47.
11. АГС. Ф. Р-150. Оп. 2. Д. 30.
12. АГС. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 21.
13. АГС. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 133.
14. АГС. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 262.
15. АГС. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 340.
16. АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 1.
17. АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 3а.
18. АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 11.
19. АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 13.
20. АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 73.
21. АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 74.
22. АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 77.
23. АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 78.
24. АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 100.
25. АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 104.
26. АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 127.
27. АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 140.
28. АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 151.
29. АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 173.
30. АГС. Ф. Р-430. Оп. 3. Д. 2.
31. АГС. Ф. Р-430. Оп. 6. Д. 15.
32. АГС. Ф. Р-430. Оп. 6. Д. 29.
33. АГС. Ф. Р-430. Оп. 6. Д. 42.

¹ Первоначально планировалось решить проблему водоснабжения села за счет подачи воды из пробуренной скважины. Однако местные горные породы богаты железом, вследствие чего вода стала поступать в дома с ржавчиной. Впоследствии прекратилась подача и этой воды. В 2015 г. ГУП Севастополя «Водоканал» были проведены работы по ремонту системы водоснабжения. Забор воды теперь осуществляется из р. Черной на территории 2-го гидроузла предприятия, что позволило получать пригодную для хозяйственно-бытовых нужд воду.

34. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 9.
35. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 10.
36. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 23.
37. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 25.
38. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 37.
39. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 39.
40. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 40.
41. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 42.
42. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 55.
43. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 56.
44. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 72.
45. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 73.
46. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 74.
47. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 77.
48. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 78.
49. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 80.
50. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 89.
51. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 90.
52. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 95.
53. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 107.
54. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 131.
55. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 132.
56. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 150.
57. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 153.
58. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 154.
59. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 166.
60. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 169.
61. АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 175.
62. Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783–1998 гг. Справочник / под ред. Л.В. Гурбовой. Симферополь: Таврия-Плюс, 1999. 464 с.
63. Бердинских В.А. Спецпоселенцы. Политическая ссылка народов Советской России. М.: Новое литературное обозрение, 2005. 768 с.
64. Бугай М.Ф. Депортация крымских татар у 1944 р. // Український історичний журнал. 1992. № 1. С. 29–44.
65. Вишняков В.Г. Крым: право и политика. М.: ЮРКОМПАНИ, 2011. 612 с.
66. Джуха И.Г. Спецшелоны идут на Восток. История репрессий против греков в СССР: депортации 1940-х гг. СПб.: Алетейя, 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.greek-martirolog.ru/1940/book1940_p02_gl02.php
67. Закон города Севастополя № 17-ЗС от 3.06.2014 г. «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе Севастополе». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://sevastopol.gov.ru/17-zs-ot-3-06-2014.html>
68. Калько А.Г. В Черноречье – юбилей // Слава Севастополя. 2010. № 81–82 (23241–23242). С. 5.
69. Коротун Е.В. Севастополь в первые дни после освобождения // V Таврические научные чтения (21 мая 2004 г., г. Симферополь) / гл. ред. Е.Б. Вишневская. Симферополь: ООО «Мустанг», 2005. С. 70–75.
70. Литвин Г.А., Смирнов Е.И. Освобождение Крыма (ноябрь 1943 г. – май 1944 г.). Документы свидетельствуют. М.: Агентство «Кречет», 1994. 151 с.
71. Мальгин А.В. «Храмовая гора» нашей цивилизации // Самопознание. Информационный бюллетень форума «Бердяевские чтения». 2015. № 1. Сакральная география. Места памяти. Крым. С. 5–9.
72. Мощанский И.Б. Трудности освобождения. М.: Вече, 2009. 230 с.
73. Неделькин Е.В. Село Хмельницкое в 50-х гг. XX века // Черноморские чтения: Материалы II Международной научной исторической конференции. Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2015. С. 75–77.
74. Неделькин Е.В., Хапаев В.В. Административно-территориальное деление Балаклавского района в 50-е годы XX века // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (12–13 февраля 2015 г., г. Нижневартовск). Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2015. Ч. I. С. 286–288.
75. Никитина И.В. Балаклавский район г. Севастополя. К вопросу об истории административно-территориальных изменений. (1921 год – настоящее время) // VIII Таврические научные чтения (1 июня 2007 г., г. Симферополь) / гл. ред. Е.Б. Вишневская. Симферополь: ЧП «Еврострой», 2007. Ч. 2. С. 15–21.
76. Никитина И.В. Из истории реализации переселенческой политики в Балаклавском районе в 1944–1951 гг. // IX Таврические научные чтения (30 мая 2008 г., г. Симферополь) / гл. ред. Е.Б. Вишневская. Симферополь: ЧП Гурьев С.С., 2009. Ч. 2. С. 26–32.
77. Никитина И.В. Демографические процессы в Балаклавском районе после Великой Отечественной Войны на примере положения переселенцев // X Таврические научные чтения (29 мая 2009 г., Симферополь) / гл. ред. Е.Б. Вишневская. Симферополь: Центральный музей Тавриды, 2009. Ч. 2. С. 41–44.

78. Никитина И.В. Население Балаклавы и Балаклавского района в 1944–1950-е годы: статистический аспект // XI Таврические научные чтения (28 мая 2010 г., г. Симферополь) / гл. ред. Е.Б. Вишневская. Симферополь: Центральный музей Тавриды, 2011. Ч. 2. С. 40–44.
79. Никитина И.В. Переселение в Крым колхозников Сумской области в начале 1950-х гг.: статистический аспект // XIV Таврические научные чтения (31 мая 2013 г., г. Симферополь) / гл. ред. Е.Б. Вишневская. Симферополь: Центральный музей Тавриды, 2014. Ч. 2. С. 21–23.
80. Никитина И.В. Социально-экономическое положение сельского населения Балаклавского района во второй половине 1940-х гг. // Материалы Научной конференции «Ломоносовские чтения» 2014 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2014» / под ред. М.Э. Соколова, В.А. Иванова, Н.Н. Миленко и др. Севастополь: ООО «Экспресс-печать», 2014. С. 77–78.
81. Постановление Государственного комитета обороны № ГОКО-6372с от 12 августа 1944 г. «О переселении колхозников в районы Крыма». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://teatrskazka.com/Raznoe/PostanovGKO/194408/gko_6372.html
82. Рунов В., Зайцев Л. Битва за Крым 1941–1944 гг. От разгрома до триумфа. М.: Яуза-пресс, 2014. 384 с.
83. Сборник Законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР (1938 – июль 1956 гг.). М.: Государственное издательство юридической литературы, 1956. 500 с.
84. Сидоренко Н.А. Жилищно-бытовые проблемы как фактор реэмиграции русского этноса Крыма в 40–50-е годы XX века // Общество и экономика постсоветского пространства. Международный сборник научных статей (18 октября 2013 г., г. Липецк). Липецк: Издательский центр «Гравис», 2013. Вып. V. С. 186–192.
85. Чесняк А. Балаклава и ее окрестности. Севастополь: ЭКОСИ–Гидрофизика, 1999. 152 с.
86. Численность населения города Севастополя. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/resources/c2deee80499a5fb88a36ea2d12c3261e/pub-01-03.pdf

References.

1. Arkhiv goroda Sevastopolya (AGS). F. R-150. Op. 1. D. 1.
2. AGS. F. R-150. Op. 1. D. 4.
3. AGS. F. R-150. Op. 1. D. 5.
4. AGS. F. R-150. Op. 1. D. 8.
5. AGS. F. R-150. Op. 1. D. 13.
6. AGS. F. R-150. Op. 1. D. 20.
7. AGS. F. R-150. Op. 1. D. 28.
8. AGS. F. R-150. Op. 1. D. 30.
9. AGS. F. R-150. Op. 1. D. 38.
10. AGS. F. R-150. Op. 1. D. 47.
11. AGS. F. R-150. Op. 2. D. 30.
12. AGS. F. R-401. Op. 1. D. 21.
13. AGS. F. R-401. Op. 1. D. 133.
14. AGS. F. R-401. Op. 1. D. 262.
15. AGS. F. R-401. Op. 1. D. 340.
16. AGS. F. R-430. Op. 2. D. 1.
17. AGS. F. R-430. Op. 2. D. 3a.
18. AGS. F. R-430. Op. 2. D. 11.
19. AGS. F. R-430. Op. 2. D. 13.
20. AGS. F. R-430. Op. 2. D. 73.
21. AGS. F. R-430. Op. 2. D. 74.
22. AGS. F. R-430. Op. 2. D. 77.
23. AGS. F. R-430. Op. 2. D. 78.
24. AGS. F. R-430. Op. 2. D. 100.
25. AGS. F. R-430. Op. 2. D. 104.
26. AGS. F. R-430. Op. 2. D. 127.
27. AGS. F. R-430. Op. 2. D. 140.
28. AGS. F. R-430. Op. 2. D. 151.
29. AGS. F. R-430. Op. 2. D. 173.
30. AGS. F. R-430. Op. 3. D. 2.
31. AGS. F. R-430. Op. 6. D. 15.
32. AGS. F. R-430. Op. 6. D. 29.
33. AGS. F. R-430. Op. 6. D. 42.
34. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 9.
35. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 10.
36. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 23.
37. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 25.

38. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 37.
39. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 39.
40. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 40.
41. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 42.
42. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 55.
43. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 56.
44. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 72.
45. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 73.
46. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 74.
47. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 77.
48. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 78.
49. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 80.
50. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 89.
51. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 90.
52. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 95.
53. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 107.
54. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 131.
55. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 132.
56. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 150.
57. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 153.
58. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 154.
59. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 166.
60. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 169.
61. AGS. F. R-453. Op. 1. D. 175.
62. Administrativno-territorialnyye preobrazovaniya v Krymu. 1783–1998 gg. Spravochnik / pod red. L.V. Gurbovoy. Simferopol: Tavriya-Plyus, 1999. 464 s.
63. Berdinskikh V.A. Spetsposelentsy. Politicheskaya ssylka narodov Sovetskoy Rossii. M.: Novoye literaturnoye obozreniye, 2005. 768 s.
64. Bugay M.F. Deportatsiya krimskikh tatar u 1944 r. // Ukraïnskiy istorichniy zhurnal. 1992. № 1. S. 29–44.
65. Vishnyakov V.G. Krym: pravo i politika. M.: YuRKOMPANI, 2011. 612 s.
66. Dzhukha I.G. Spetseshelony idut na Vostok. Istoriya repressiy protiv grekov v SSSR: deportatsii 1940-kh gg. SPb.: Aleteyya, 2008. [Elektronnyy resurs]. Url.: http://www.greek-martirolog.ru/1940/book1940_p02_gl02.php
67. Zakon goroda Sevastopolya № 17-ZS ot 3.06.2014 g. «Ob ustanovlenii granits i statuse munitsipalnykh obrazovaniy v gorode Sevastopole». [Elektronnyy resurs]. Url.: <http://sevastopol.gov.ru/17-zs-ot-3-06-2014.html>
68. Kalko A.G. V Chernorechye – yubiley // Slava Sevastopolya. 2010. № 81–82 (23241–23242). S. 5.
69. Korotun E.V. Sevastopol v pervyye dni posle osvobozhdeniya // V Tavricheskiye nauchnyye chteniya (21 maya 2004 g., g. Simferopol) / gl. red. E.B. Vishnevskaya. Simferopol: OOO «Mustang», 2005. S. 70–75.
70. Litvin G.A., Smirnov E.I. Osvobozhdeniye Kryma (noyabr 1943 g. – may 1944 g.). Dokumenty svidetelstvuyut. M.: Agentstvo «Krechet», 1994. 151 s.
71. Malgin A.V. «Khranovaya gora» nashey tsivilizatsii // Samopoznaniye. Informatsionnyy byulleten foruma «Berdyyevskiy chteniya». 2015. № 1. Sakralnaya geografiya. Mesta pamyati. Krym. S. 5–9.
72. Moshchanskiy I.B. Trudnosti osvobozhdeniya. M.: Veche, 2009. 230 s.
73. Nedelkin E.V. Selo Khmelnitskoye v 50-kh gg. XX veka // Chernomorskiye chteniya: Materialy II Mezhdunarodnoy nauchnoy istoricheskoy konferentsii. Simferopol: Krymskiy federalnyy universitet im. V.I. Vernadskogo, 2015. S. 75–77.
74. Nedelkin E.V., Khapayev V.V. Administrativno-territorialnoye deleniye Balaklavskogo rayona v 50-e gody XX veka // Kultura. nauka. obrazovaniye: problemy i perspektivy: Materialy IV Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (g. Nizhnevartovsk, 12–13 fevralya 2015 goda). Nizhnevartovsk: Izd-vo Nizhnevart. gos. un-ta, 2015. Ch. I. S. 286–288.
75. Nikitina I.V. Balaklavskiy rayon g. Sevastopolya. K voprosu ob istorii administrativno-territorialnykh izmeneniy. (1921 god – nastoyashcheye vremya) // VIII Tavricheskiye nauchnyye chteniya (1 iyunya 2007 g., g. Simferopol) / gl. red. E.B. Vishnevskaya. Simferopol: ChP «Evrostroy», 2007. Ch. 2. S. 15–21.
76. Nikitina I.V. Iz istorii realizatsii pereselencheskoy politiki v Balaklavskom rayone v 1944–1951 gg. // IX Tavricheskiye nauchnyye chteniya (30 maya 2008 g., g. Simferopol) / gl. red. E.B. Vishnevskaya. Simferopol: ChP Guryev S.S., 2009. Ch. 2. S. 26–32.
77. Nikitina I.V. Demograficheskiye protsessy v Balaklavskom rayone posle Velikoy Otechestvennoy Voyny na primere polozheniya pereselentsev // X Tavricheskiye nauchnyye chteniya (29 maya 2009 g., Simferopol) / gl. red. E.B. Vishnevskaya. Simferopol: Tsentralnyy muzey Tavridy, 2009. Ch. 2. S. 41–44.
78. Nikitina I.V. Naseleniye Balaklavy i Balaklavskogo rayona v 1944–1950-e gody: statisticheskiy aspekt // XI Tavricheskiye nauchnyye chteniya (28 maya 2010 g., g. Simferopol) / gl. red. E.B. Vishnevskaya. Simferopol: Tsentralnyy muzey Tavridy, 2011. Ch. 2. S. 40–44.
79. Nikitina I.V. Pereseleniye v Krym kolkhoznikov Sumskey oblasti v nachale 1950-kh gg.: statisticheskiy aspekt // XIV Tavricheskiye nauchnyye chteniya (31 maya 2013 g., g. Simferopol) / gl. red. E.B. Vishnevskaya. Simferopol: Tsentralnyy muzey Tavridy, 2014. Ch. 2. S. 21–23.

80. Nikitina I.V. Sotsialno-ekonomicheskoye polozheniye selskogo naseleniya Balaklavskogo rayona vo vtoroy polovine 1940-kh gg. // Materialy Nauchnoy konferentsii «Lomonosovskiye chteniya» 2014 goda i Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh «Lomonosov-2014» / pod red. M.E. Sokolova. V.A. Ivanova. N.N. Milenko i dr. Sevastopol: OOO «Ekspress-pechat», 2014. S. 77–78.
81. Postanovleniye Gosudarstvennogo komiteta oborony № GOKO-6372s ot 12 avgusta 1944 g. «O pereselenii kolkhoznikov v rayony Kryma». [Elektronnyy resurs]. Url.: http://teatrskazka.com/Raznoe/PostanovGKO/194408/gko_6372.html
82. Runov V., Zaytsev L. Bitva za Krym 1941–1944 gg. Ot razgroma do triumfa. M.: Yauza-press, 2014. 384 s.
83. Sbornik Zakonov SSSR i Ukazov Prezidiuma Verkhovnogo Soveta SSSR (1938 – iyul 1956 gg.). M.: Gosudarstvennoye izdatelstvo yuridicheskoy literatury, 1956. 500 s.
84. Sidorenko N.A. Zhilishchno-bytovyye problemy kak faktor reemigratsii russkogo etnosa Kryma v 40–50-e gody KhKh veka // Obshchestvo i ekonomika postsovetского prostranstva. Mezhdunarodnyy sbornik nauchnykh statey (g. Lipetsk, 18 oktyabrya 2013 g.). Lipetsk: Izdatelskiy tsentr «Gravis», 2013. Vyp. V. S. 186–192.
85. Chesnyak A. Balaklava i eye okrestnosti. Sevastopol: EKOSI–Gidrofizika, 1999. 152 s.
86. Chislennost naseleniya goroda Sevastopolya. [Elektronnyy resurs]. Url.: http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/resources/c2deee80499a5fb88a36ea2d12c3261e/pub-01-03.pdf

* * *

Nedelkin E. V. The Crimean village of Chernorechie in 1944–1962 / Nedelkin E. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 76–89.

This article deals with the history of the village of Chernorechie (earlier *Chorgun*), located on the territory of the Federal city of Sevastopol, in 1944–1962. On the basis of archival data relating to one of the largest before the Great Patriotic War villages in Balaklava district of Sevastopol, the author studies the processes of postwar recovery of infrastructure and national economy, settlement of the region by people from various oblasts of the RSFSR and the Ukrainian SSR as well as functioning of the collective farms. The paper is based on the materials from the State Archives of the city of Sevastopol.

Key words: Balaklava district, demographic processes, collective farm, Sevastopol, Chernorechie.